

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

O CURRÍCULO NO CONTEXTO DO ENSINO MÉDIO INTEGRADO

Angela Paula da Silva Pessoa– IFAM (prof.mat.angela@gmail.com)
Ádila Marta da Silva e Silva – IFAM (adila.silva@seduc.net)

E-mail para contato: prof.mat.angela@gmail.com
Agência Financiadora (FAPEAM)

Eixo Temático: Educação Profissional, Técnica e Politécnica

DOI: 10.5281/zenodo.10443781

RESUMO

Este artigo analisa o Ensino Médio Integrado e o Currículo Integrado no Brasil, abordando perspectivas educacionais e políticas. O objetivo é investigar a eficácia do Currículo Integrado no atendimento às necessidades de empregabilidade e desenvolvimento do cidadão dos jovens brasileiros. Utilizamos uma abordagem qualitativa com revisão de literatura e análise documental, incluindo teorias de educadores. Analisamos políticas educacionais, focando nas diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Identificamos uma desconexão significativa entre a teoria curricular e sua implementação prática nas escolas. A defesa de uma teoria de currículo integrado e holístico, mas na realidade, muitas instituições enfrentam desafios para implementá-lo de forma eficaz, principalmente pela falta de recursos e formação docente adequada. Concluimos que para efetivar o Ensino Médio Integrado e o Currículo Integrado, de formar a preparar os jovens para os desafios do século XXI, é vital reformular estratégias de implementação e investir mais em recursos educacionais. A pesquisa ressalta a urgência de alinhamento da teoria e da prática educacional no Brasil, evoluindo para um sistema educacional mais inclusivo, eficaz e adaptado às necessidades dos estudantes e da sociedade contemporânea.

Palavras-chave: Ensino Médio Integrado. Currículo Integrado. Educação no Brasil. Formação Profissional.

1. INTRODUÇÃO

O currículo, como um elemento estruturante dos sistemas educacionais, encontra-se no epicentro de intensos debates e reflexões acadêmicas. Sua influência transcende a mera estruturação de conteúdo a serem ministrados, ele é fundamental na moldagem dos cidadãos, na resposta às demandas da sociedade, e no desenvolvimento integral do indivíduo. Este papel multifacetado do currículo é particularmente relevante no contexto do Ensino Médio Integrado e do Currículo Integrado no Brasil, modalidades educacionais cuja importância é amplificada pelos desafios contemporâneos da educação.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A pesquisa aqui apresentada se baseia em estudos de acadêmicos como Tadeu (2017), Moraes e Kuller (2019), Arroyo (2013), Moreira e Tadeu (2011), Ramos (2010), e Cunha e Vidal (2022), cujas contribuições são importantes para desvendar a natureza complexa e dinâmica do currículo. A análise focará nas questões centrais que norteiam a elaboração e implementação curricular, especialmente no que tange à sua capacidade de atendimento às necessidades dos jovens trabalhadores brasileiros e sua integração com as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.

A justificativa para tal estudo é a necessidade urgente de alinhar a educação brasileira com as expectativas de um mercado de trabalho em constante mudança e com a exigência de uma sociedade complexa e interconectada. O problema central que este artigo busca endereçar é uma lacuna existente entre a teoria curricular e sua prática nas escolas brasileiras, a despeito dos avanços legislativos e políticos.

Através de uma análise abrangente e aprofundada, este trabalho visa fornecer informações valiosas sobre as complexidades do currículo e seu papel central na educação. Nossa esperança é que este estudo contribua para um melhor entendimento dos modelos educacionais do Ensino Médio Integrado e do Currículo Integrado no contexto brasileiro, destacando áreas que requerem atenção para aprimorar a qualidade e a eficácia do sistema educacional do país.

2 O CONCEITO DE CURRÍCULO INTEGRADO: FUNDAMENTOS E PERSPECTIVAS TEÓRICAS

A abordagem de um currículo integrado promove uma perspectiva holística da realidade, encarando-a como um todo indivisível e fornecendo um espaço propício para ampliar o entendimento do mundo e incitar reflexões, incentivando transformações que se façam necessárias.

Conforme defendido por Moreira e Silva (2018), o currículo é percebido tanto como uma questão de aquisição de conhecimento quanto de formação de identidade. Assim, o currículo integrado é embasado no entendimento de que o conhecimento não deve ser segmentado em disciplinas separadas, mas sim unificado e contextualizado.

Esse método procura transcender a simples transmissão de conhecimentos fragmentados, procurando alinhar os conhecimentos teóricos à experiência prática

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

dos estudantes em seu cotidiano. Segundo Lottermann (2012), o currículo integrado pertence a uma concepção de organização do aprendizado que tem a ambição de proporcionar uma educação que englobe todas as formas de conhecimento geradas pela atividade humana.

2.1 A Importância Currículo na Organização do Sistema Educacional

Ao engajar-se em um debate importante sobre as teorias do currículo, Tadeu (2017) explora aspectos essenciais tais como: diferenciação de teorias educacionais mais amplas e a distinção entre as teorias tradicionais, críticas e pós-críticas do currículo. Ele enfatiza que uma teoria, por sua natureza, busca desvendar e retratar a realidade.

Este ponto de vista realça a complexidade inerente ao estudo do currículo, pois cada teoria curricular fornece uma lente única através da qual a organização, implementação e impacto da educação podem ser analisados. Entrelaçando este pensamento à reflexão de Moraes e Kuller (2019), que trazem à tona questões importantes acerca do que deve ser ensinado e aprendido, é evidente que a concepção de um currículo é um processo complexo e multifacetado.

Esse processo não se restringe apenas à seleção do conteúdo a ser ensinado, mas também ao modo como esse conteúdo é entregue, aos fundamentos que embasam tais escolhas e a quem cabe a responsabilidade de definir o currículo. A concepção de currículo, conforme expressa por Arroyo (2013), ocupa uma posição de destaque na estruturação do sistema educacional. O autor assemelha o currículo como o núcleo que organiza e orienta o funcionamento da escola, desempenhando um papel de suma importância na determinação de como os conhecimentos são transmitidos aos estudantes.

Segundo Tadeu (2017), a estruturação e implementação do currículo devem procurar responder a quatro perguntas fundamentais: quais são os objetivos educacionais que a escola quer atingir? Quais experiências educacionais podem ser fornecidas que tenham a probabilidade de cumprir esses objetivos? Como organizar essas experiências educacionais de maneira eficiente? E, finalmente, como assegurar que esses objetivos estão sendo alcançados?

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

É a estrutura curricular que define o que é ensinado nas salas de aula e, mais importante, como é ensinado. Neste sentido, o currículo se torna um fator significativo que influencia diretamente a qualidade da educação e a formação do aluno.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) nº 9.394/1996 do Brasil, há uma forte ênfase na aliança entre educação e empregabilidade, direcionando-se para a promoção do desenvolvimento integral do indivíduo, sua preparação para o exercício pleno da cidadania e sua qualificação para o mercado de trabalho (BRASIL, 1996).

Ramos (2010) argumenta que as disciplinas escolares desempenham um papel importante na percepção dos conhecimentos que foram historicamente construídos em sua singularidade conceitual. Essa perspectiva pressupõe que a compreensão mais profunda dos fenômenos pode ser alcançada quando os elementos mais particulares são considerados em relação uns aos outros.

2.2 Ensino Médio Integrado no Contexto Brasileiro: Uma Perspectiva Histórica

A história do Ensino Médio Integrado no Brasil é caracterizada por uma evolução dinâmica e adaptação a mudanças sociais, políticas e econômicas. Originalmente concebido como uma estratégia para retirar os menos privilegiados do vício e do ócio, o sistema educacional profissional começou a tomar forma com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices em 1910, que foram transformadas em Liceus Industriais em 1937.

Na década de 1950, as escolas técnicas federais foram estabelecidas como autarquias, visando atender à demanda por trabalhadores qualificados necessários para a industrialização em expansão no Brasil. A Lei nº 5692/71 levou a uma profissionalização compulsória do ensino de 2º grau, integrando educação geral e profissional.

No entanto, as décadas seguintes viram uma série de reformas que desmantelaram e depois tentaram reconstruir a integração do ensino médio e profissional. A Lei nº 9.393/1996, seguida pelo Decreto nº 2.208/1997, separou a formação profissional do Ensino Médio, em uma tentativa de atender às demandas específicas do mercado de trabalho. A reforma do Ensino Médio foi então moldada pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, com foco no desenvolvimento de competências.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

A Lei nº 9.394/96 marcou um ponto importante no reconhecimento do Ensino Médio Integrado, visto que, o valorizou como uma modalidade educacional legítima e vital para a formação dos estudantes. No entanto, a obrigatoriedade de separação entre formação geral e profissional estabelecida pelo Decreto 2.208/97 gerou críticas, e o Decreto 5.154/2004 voltou a discussão para a formação integrada.

A visão contemporânea do Ensino Médio Integrado, conforme articulado por Cunha e Vidal (2022), é de superar a divisão histórica entre execução e pensamento. Este modelo busca formar cidadãos completos, preparados para o mundo do trabalho e para a vida em sociedade. O ensino integrado visa à formação crítica e reflexiva do aluno, considerando os diferentes códigos culturais e históricos, e contribuindo para a produção de conhecimento, ciência e tecnologia que atendam aos interesses da sociedade de maneira mais ampla.

2.3 Teorias e Fundamentos do Currículo no Ensino Médio Integrado

Conforme as interpretações de Moraes e Kuller (2019), o Artigo 205 da Constituição brasileira expressa que a educação não é apenas um direito universal, mas também uma obrigação compartilhada do Estado e da família. O objetivo é não só garantir o desenvolvimento holístico do indivíduo, mas também prepará-lo para o exercício pleno da cidadania e para a sua inserção no mundo do trabalho.

O século XX foi palco do surgimento de um amplo espectro de teorias curriculares. Conforme aponta Lottermann (2012), este aparecimento concatenou uma diversidade de perspectivas sobre educação. Durante esse período, observou-se a evolução dessas teorias desde abordagens mais tradicionais até visões mais críticas e pós-críticas, todas profundamente entrelaçadas com diferentes concepções de educação.

As teorias tradicionais, centradas muitas vezes em currículos prescritivos e baseados em conteúdo, foram posteriormente desafiadas pelas teorias críticas, que questionam os valores e suposições subjacentes a essas abordagens tradicionais, enfocando questões de poder, equidade e justiça social.

De acordo com as ideias de Cunha e Vidal (2022), a educação deve ser vista como um processo integrado, fundamentado em três pilares essenciais: intelectual, físico e tecnológico. O aspecto intelectual se baseia na aquisição de conhecimento científico e cultural, essencial para uma compreensão mais profunda dos processos

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

produtivos e para fortalecer a capacidade de uma pessoa de participar de debates políticos.

Nesta discussão, Costa e Machado (2020) destacam, que a formação integrada no ensino médio trouxe à tona diversos conceitos-chave. Entre eles, a noção de uma formação humana integral, considerando suas variadas dimensões e os obstáculos que surgem das contradições sociais.

A dualidade estrutural e as diferenças nos percursos formativos das classes sociais, determinadas socialmente, também fazem parte deste debate. Por esse motivo, é fundamental que as escolas não só selecionem saberes, habilidades, valores e símbolos que são relevantes para seus alunos, mas também os produzam de uma forma que seja verdadeiramente significativa para eles. Isso, portanto, enfatiza a necessidade de se valorizar a produção local de conhecimento e o papel das escolas como agentes de criação cultural, não apenas como consumidores de currículos predefinidos.

Desta maneira, Moura (2012) salienta que no Ensino Médio Integrado, existem várias possibilidades de organização curricular. No entanto, a partir das linhas gerais dos sistemas de ensino, cada Instituição deve tomar buscar soluções para implementar o currículo conforme a realidade da escola para levar à prática. Vale enfatizar, que próprio coletivo, que melhor conhece o seu ambiente, é o mais capacitado para tomar decisões sobre o currículo.

3. METODOLOGIA

Para aprofundar nessas questões, este estudo adota uma abordagem metodológica fundamentada em uma revisão bibliográfica e documental abrangente, focando em trabalhos acadêmicos relevantes e em documentos oficiais associados ao currículo do Ensino Médio Integrado.

De acordo com Lakatos (2010), em qualquer pesquisa, é necessário realizar o levantamento de dados provenientes de diversas fontes, independentemente dos métodos ou técnicas utilizadas

Marconi (2003) afirma que na pesquisa bibliográfica, o objetivo é colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado, incluindo

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

conferências seguidas de debates que tenham sido transcritos de alguma forma, quer sejam publicadas ou gravadas (p. 183).

Com base em Gil (2002), a pesquisa documental assemelha-se muito à pesquisa bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.

Nesse contexto, o artigo busca explorar diversas possibilidades para a organização curricular do Ensino Médio Integrado. Defende que esses esquemas devem ser flexíveis e criativos, além de adequadamente adaptados para se alinhar com as respectivas realidades locais e as demandas culturais de uma determinada estrutura social.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, a discussão sobre a concepção de currículo integrado deu luz à importância de se ver o conhecimento como inter-relacionado e contextualizado, ao invés de segmentado em disciplinas distintas. Acredita-se que tal abordagem facilita uma aprendizagem mais significativa, permitindo que os estudantes façam conexões entre diferentes áreas de conhecimento e entre a academia e suas próprias experiências de vida.

Em seguida, ao discutir as teorias do currículo apresentadas por Tadeu (2017) e outros, destacou-se que o currículo é muito mais do que uma lista de conteúdo a serem ensinados; é um sistema dinâmico e multifacetado de experiências formativas que visam ao desenvolvimento integral do aluno.

Nesta linha, a visão de Ramos (2010) do currículo como uma inter-relação entre partes e totalidade foi reconhecida como um aspecto vital para garantir uma compreensão mais profunda e significativa do conteúdo. Cunha e Vidal (2022) ofereceram uma visão do currículo como um caminho de complexidade variável, que guia a jornada acadêmica do estudante em direção ao seu desenvolvimento pleno. Esta concepção reforça a ideia do currículo como uma entidade dinâmica e flexível que pode ser adaptada para atender às necessidades individuais dos alunos.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

Os resultados desta discussão indicam que a concepção, estruturação e implementação do currículo são elementos importantes para a qualidade da educação. A adoção de um currículo integrado e contextualizado, portanto, pode ser vista como um passo central na promoção de uma educação mais holística, relevante e eficaz. Dessa forma, é entendido que o currículo integrado proporciona uma educação mais relevante e contextualizada, que capacita os alunos a desenvolverem uma visão expandida do mundo, a refletirem de forma crítica sobre ele e a transformá-lo de acordo com seus desejos e necessidades.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para concluir, vale ressaltar a importância das teorias curriculares na modelagem da educação e na formação dos alunos. O currículo, sendo muito mais do que uma simples lista de assuntos a serem ensinados, é um veículo central para o desenvolvimento integral dos estudantes, preparando-os para a cidadania ativa e qualificando-os para o mercado de trabalho.

As discussões sobre o currículo integrado e suas implicações para a prática educacional ressaltam a necessidade de um planejamento cuidadoso e considerado, levando em conta o objetivo de proporcionar uma educação significativa e relevante que prepare os alunos para navegar com sucesso em um mundo cada vez mais complexo.

Em última análise, um currículo eficaz é aquele que consegue equilibrar com sucesso a aquisição de conhecimentos essenciais com a promoção de habilidades transferíveis e competências para a vida, preparando assim os alunos para se tornarem aprendizes ao longo da vida, cidadãos ativos e profissionais bem-sucedidos.

Para terminar, é imprescindível continuar pesquisando e discutindo práticas curriculares para aprimorar continuamente nossos sistemas educacionais e garantir que todos os alunos tenham acesso a uma educação de alta qualidade que os prepare adequadamente para os desafios e oportunidades do século XXI.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

REFERÊNCIAS

ARROYO, M. G. **Currículo, território em disputa**. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.

BRASIL, **Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909**. Cria nas capitais dos Estados da República Escolas de Aprendizes Artífices, para o ensino profissional primário e gratuito. Publicação Original. Disponível em: <https://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1900-1909/decreto-7566-23-setembro-1909-525411-publicacaooriginal-1-pe.html> Acesso em: 06 jun. 2022.

_____, Decreto nº Lei Nº 378, de 13 de janeiro de 1937. **Dá nova organização ao Ministério da educação e Saúde Pública**. Disponível em:

<<https://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1930-1939/lei-378-13-janeiro-1937-398059-publicacaooriginal-1-pl.html>> Acesso em, 11 jun. 2023.

COSTA, Patrícia Furtado Fernandes; MACHADO, Lucília Regina de Souza. **Referências históricas e teóricas para a análise crítica da produção do conhecimento no Brasil sobre currículo integrado e ensino médio integrado**. Revista Trabalho Necessário, v. 18, n. 35, p. 124-147, 2020.

MORAES, Francisco; KÜLLER, José Antonio. **Currículos integrados no ensino médio e na educação profissional: desafios, experiências e propostas**. Editora Senac São Paulo, 2019.

KUENZER, Acácia Zeneida (Org.). **Ensino médio: construindo uma proposta para os que vivem do trabalho**. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2002.

LAKATOS, E. Maria; MARCONI, M. de Andrade. **Fundamentos de metodologia científica: Técnicas de pesquisa**. 7 ed. – São Paulo: Atlas, 2010.

LOTTERMANN, Osmar. **O currículo integrado na educação de jovens e adultos**. 2012

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. **Fundamentos de metodologia científica**. – 5. ed. - São Paulo: Atlas, 2003.

MOREIRA, Antonio FB; SILVA, Tomaz Tadeu da. **Currículo, sociedade e cultura**. 2018.

MOURA, Dante Henrique. **A organização curricular do ensino médio integrado a partir do eixo estruturante: trabalho, ciência, tecnologia e cultura**. 2012.

RAMOS, Marise Nogueira. **Ensino médio integrado: lutas históricas e resistências em tempos de regressão**. Educação Profissional e Tecnológica em Revista, v. 1, n. 1, p. 27-49, 2017.

III CONGRESSO AMAZONENSE DE EDUCAÇÃO

RAMOS, Marise Nogueira. **O currículo para o ensino médio em suas diferentes modalidades: concepções, propostas e problemas.** Educação & Sociedade, v. 32, p. 771-788, 2011.

RAMOS, Marise. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. **Ensino médio integrado: concepção e contradições.** São Paulo: Cortez, p. 106-127, 2005.

TADEU, Tomaz. **Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo.** Belo Horizonte: Autêntica, 2017.